

**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОКЛЮША НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ****Даминова М.Н., Шомуродова И.И., Абдуллаева О.И., Умаров Т.У****Ташкентский Государственный Медицинский Университет,****Узбекистан, г.Ташкент**

Актуальность. Хорошо заметные и фиксируемые изменения климата, которые, видимо, одновременно детерминированы существующей естественной природной цикличностью, а также и антропогенным влиянием, подвели человечество к так называемой бифуркационной точке развития. Вместе с тем изучение особенностей связи климата и здоровья человека как актуальнейшей научно-практической задачи чрезвычайно сложно, поскольку оно связано с очень глубоким анализом связей и зависимостей в многокомпонентных открытых антропоэкологических системах, пожалуй, самых сложных системах, интегрирующих все многообразие природы и общества. Несмотря на высокий уровень охвата вакцинацией, коклюш остается важной причиной детской морбидности и летальности во всем мире. Во многих странах мира идет эпидемия коклюша, причем значительную долю среди заболевших составляют привитые люди. В настоящее время во многих странах мира (США, Австралии, Нидерландах, Канаде и др.). По данным И.В.Николаевой (2022г) максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы среди детей до 1 года – 54,2 на 100 тыс детей Сохраняется смертность от коклюша. В возрастной структуре заболевших преобладают школьники 7-14 лет (37,9%), дети до 1 года (25%), дети 3-6 лет - 18,2%, дети в возрасте 1-2 лет -15,3% Большинство заболевших (65%) были привиты.

Коклюш относится к заболеваниям, управляемым специфической профилактикой. Несмотря на успехи вакцинации, коклюш остается значимой причиной детской морбидности и летальности и серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевает коклюшем около 60 млн человек и умирает около 1 млн детей, преимущественно в возрасте до одного года жизни С введением массовой вакцинации заболеваемость резко снизилась, и коклюш утратил роль одной из распространённых причин смерти детей. Благодаря вакцинации коклюш перестал быть сугубо детской инфекцией, нередко он поражает и взрослых. Несмотря на то что коклюш — «детская инфекция», в возрастной структуре заболевших в последние годы преобладают подростки

и взрослые, которые в большинстве случаев переносят коклюш в атипичной форме. Подростки и взрослые являются главным источником вспышек заболевания и заражения в семьях грудных невакцинированных детей, у которых коклюш протекает очень тяжело и представляет прямую угрозу для жизни. Тем не менее особенно тяжело болезнь протекает у детей первого полугодия жизни.

Цель анализ современных данных причин роста заболеваемости и особенностей течения, диагностики, лечения и профилактики коклюша у детей и взрослых.

Материал и методы. Проведен обзор публикаций отечественных и зарубежных авторов, клинических рекомендаций диагностике, лечению и профилактике коклюша, изучены данные рандомизированных клинических и эпидемиологических исследований. Результаты и их обсуждение. Представлены современные данные об эпидемиологии коклюша, особенностях его клинических проявлений, диагностики и лечения в разных возрастных группах. Рост показателей заболеваемости коклюшем, по мнению учёных, может быть связан с разными причинами: применением более чувствительных методов исследования (полимеразная цепная реакция), изменением антигенной структуры возбудителя, недостаточной эффективностью современных вакцин и непродолжительностью поствакцинального иммунитета, снижением охвата вакцинацией и др.

Выводы. Рост заболеваемости коклюшем может быть связан с изменением антигенной структуры возбудителя, непродолжительностью поствакцинального иммунитета, снижением охвата вакцинацией, использованием более чувствительных методов лабораторной диагностики. Среди заболевших преобладают подростки и взрослые, которые переносят коклюш преимущественно в атипичных формах. Тяжелые и осложненные формы коклюша, а также летальные исходы характерны для детей первых месяцев жизни. Использование в клинической практике современных методов диагностики и терапии коклюша позволяет уменьшить длительность и тяжесть его клинических проявлений, а также ограничить распространение инфекции.